

ABORDAGEM FISIOTERAPÊUTICA EM REABILITAÇÃO PÓS-COVID-19: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 27/06/2023

PHYSIOTHERAPY APPROACH IN POST-COVID-19 REHABILITATION: A LITERATURE REVIEW.

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8088468

Jordano Leite Cavalcante de Macêdo
Dâmarys Fernandes Mouzim Pereira
Ezequiel José Vieira e Vieira

RESUMO

A pandemia do novo coronavírus gerou interrupções nas atividades de vida diária na população em geral, de modo que alguns serviços em específico necessitam se adequar à nova realidade pandêmica, como a Fisioterapia em sua abordagem nos cuidados com pacientes infectados pela Covid-19. O estudo trata-se de uma revisão de literatura, que foi realizado através de pesquisas, por meio de bases de dados eletrônicos como SciELO (Scientific Electronic Library Online), PubMed, PEDro (Physiotherapy Evidence Database), LiLacs (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), e foram selecionados trabalhos publicados entre os anos de 2019 à 2022. Após a pesquisa nas bases de dados foram encontrados 1097 para análise, a partir da aplicação dos filtros restaram 179 ensaios clínicos randomizados, sendo excluídos 169 por

títulos e resumos, pois fugiam da proposta e 1 estava duplicado, restando assim 9 artigos para desenvolver o presente estudo. A Fisioterapia realizada de forma presencial e remota obteve resultados positivos, aumentando a qualidade de vida, aptidão física, melhora da dispneia e capacidade respiratória em paciente acometidos pela síndrome PÓS-COVID, porém, ainda há a necessidade de mais estudos, para que assim seja desenvolvida discussões acerca da abordagem fisioterapêutica utilizada. Diante dos estudos encontrados conclui-se que a Fisioterapia tem proporcionado uma melhora significativa em pacientes pós COVID-19, tendo um aumento na capacidade pulmonar e funcional, favorecendo assim uma melhora em suas atividades de vida diárias, diminuindo limitações físicas, tendo uma melhor funcionalidade, potencializando e reinserindo indivíduos no âmbito socioeconômico.

Palavras-chave: COVID-19, SARS COV-2, Síndrome Pós-COVID-19 e Fisioterapia.

SUMMARY

The new coronavirus pandemic caused interruptions in daily life activities in the general population, so that some specific services needed to adapt to the new pandemic reality, such as Physiotherapy in its approach to caring for patients infected with Covid-19. The study is a literature review, which was carried out through research, through electronic databases such as SciELO (Scientific Electronic Library Online), PubMed, PEDro (Physiotherapy Evidence Database), LiLacs (Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences), and papers published between 2019 and 2022 were selected. After searching the databases, 1097 were found for analysis, from After applying the filters, 179 randomized clinical trials remained, 169 of which were excluded due to titles and abstracts, as they were outside the scope of the proposal and 1 was duplicated, thus leaving 9 articles to develop the present study. Physiotherapy performed in person and remotely obtained positive results, increasing the quality of life, physical fitness, improvement of dyspnea and respiratory capacity in patients affected by the POST-COVID syndrome, however, there is still a need for more studies, so that this is the case developed discussions about the physiotherapeutic approach used. In view of the studies

found, it is concluded that Physiotherapy has provided a significant improvement in post-COVID-19 patients, with an increase in lung and functional capacity, thus favoring an improvement in their daily life activities, reducing physical limitations, having a better functionality, enhancing and reinserting individuals into the socioeconomic sphere.

Keywords: COVID-19, SARS COV-2, Post-COVID-19 Syndrome and Physical Therapy.

INTRODUÇÃO

No final do ano de 2019 foi decretada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) a pandemia do novo coronavírus, gerando interrupções nas atividades de vida diária na população, de modo que alguns serviços em específico necessitam se adequar à nova realidade pandêmica, como a Fisioterapia em sua abordagem nos cuidados com pacientes infectados pelo COVID-19 (GASTALDI, 2021)¹.

Os principais aspectos clínicos podem incluir perda de olfato e paladar, febre, cefaleias, fadiga, tosse seca e dor no corpo, existem também outros sintomas relatados, como congestão ou corrimento nasal, dor de garganta, mialgia, insuficiência respiratória, sintomas gastrointestinais como diarreia, ausência de apetite e vômitos (CHEN et al., 2020; GUO et al., 2020)².

Há casos com evolução mais graves, onde inicia-se um estado inflamatório, insuficiência respiratória hipoxêmica, edema intersticial, além de déficit na ventilação- perfusão, análoga à síndrome do desconforto respiratório agudo – SDRA, podendo gerar uma falência de múltiplos órgãos, levando o indivíduo a óbito (CUNHA et al., 2022)³.

Os primeiros casos ocorreram em Wuhan, cidade da Província Chinesa de Hubei, em dezembro de 2019 (WU et al., 2020). Em seguida, a OMS divulgou que um novo coronavírus havia sido identificado em amostras desses pacientes (PASQUALOTO et al., 2021)⁴.

O avanço da doença se manifestou com uma rapidez exacerbada, sendo definida como uma pandemia mundial na data de 11 de março de 2020 pela OMS. No dia 29 de março de 2020 já haviam sido confirmados mais de 700.000 casos em todo o mundo, dentre que Estados Unidos, Espanha e Itália representavam os países com o maior número de infectados (NETTO; CORRÊA, 2020)^[1]. O *SARS-CoV-2* com sua excessiva infectividade associada à falta de imunidade prévia da população e a ausência de vacinas, contribuiu diretamente para o crescimento de casos (KUCHARSKI et al., 2020)^[6].

Segundo Filho (2020) apud Estevão (2020)^[7], a propagação ocorre através de gotículas respiratórias com o vírus ativo durante o contato direto entre os indivíduos, podendo acontecer por meio de assintomáticos, pré-sintomáticos e sintomáticos. O diagnóstico é feito pela realização do teste de reação em cadeia da polimerase com transcrição reversa (RT-PCR), com objetivo de encontrar pequenas quantidades de DNA do vírus em uma amostra, mesmo existindo a possibilidade de testes falso- negativo. Além de exames imaginológicos como a Tomografia Computadorizada (TC), porém a mesma por si só não diagnostica a infecção, estando descrito que 56% dos pacientes nas primeiras 48 horas apresentaram exames normais.

Visto que a doença possui uma rápida propagação e índice de casos graves, deve-se avaliar o quadro do paciente e os fatores que podem agravar a patologia. Em pacientes que possuem doenças crônicas de natureza respiratória, cardíaca, diabetes mellitus existe a possibilidade de um prognóstico agravado quando exposto ao vírus, além de que o risco de óbito é consideravelmente maior em pessoas com doença pulmonar obstrutiva crônica e em pacientes com doenças cardiovasculares ou hipertensão (YANG et al., 2020)^[8].

A Síndrome Pós- COVID-19 ou COVID Longa se caracteriza devido a presença de sintomas que persistem e/ou se complexifica por longo prazo após semanas do início do contágio pelo coronavírus, sendo identificados entre os principais achados os sintomas de dispneia, fadiga, transtorno de estresse pós-traumático (TEPT), ansiedade, depressão, distúrbio do sono e declínio da qualidade de vida (NALBANDIAN et al., 2021)^[9].

A avaliação do paciente com sinais da Síndrome Pós-COVID-19 deve ser individual e elencada de acordo com as demandas do paciente. Para tornar possível a identificação do estado físico e funcional do paciente a anamnese realizada deve ser precisa, de forma objetiva e quantitativa, para que possa ser iniciado o tratamento, além de ser imprescindível a reavaliação periódica para supervisionar seus resultados, ainda é importante destacar o acompanhamento multidisciplinar para este paciente, como nutricionistas, psicólogos, médicos, de acordo com a demanda (PASQUALOTO et al., 2021).

A Fisioterapia tem como objetivo principal a reabilitação do paciente acometido pela síndrome, promovendo alívio dos sintomas, tratando e prevenindo complicações musculoesqueléticas, neurológicas, respiratórias e cardiovasculares, a fim de restaurar a qualidade de vida do paciente, bem como seu retorno às atividades de vida diária e suas vivências sociais. Vale ressaltar que não só formas graves da doença podem desenvolver limitações, mas também em todos os graus de complexidade, vendo que a mesma, pode afetar múltiplos órgãos e gerar sequelas variadas. A reabilitação pode-se iniciar após 7 dias sem presença de sintomas, com frequência respiratória e cardíaca, pressão arterial e SpO2 dentro dos limites de normalidade (SIQUEIRA; MOURA, 2021)^[10].

O objetivo desta pesquisa foi avaliar as intervenções fisioterapêuticas em pacientes acometidos pelo Sars-Cov-2 no período pós-infecção, incluindo casos leves, moderados e graves, bem como descrever as técnicas utilizadas pela Fisioterapia no tratamento da doença, verificar possibilidades de atuação do profissional e prevenção de complicações, além de avaliar diante da literatura os desfechos de pacientes que realizaram tratamento fisioterapêutico.

METODOLOGIA

O estudo trata-se de uma revisão de literatura, que foi realizado através de pesquisas, por meio de bases de dados eletrônicas como SciELO (Scientific Electronic Library Online), PubMed, PEDro (Physiotherapy Evidence Database), LiLacs (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde).

Ciribelli (2003)^[11], mostra que o tipo de estudo deverá conter informações atuais sobre o tema a ser estudado, contribuindo para definir com precisão o objeto de sua investigação e também mostra se a pesquisa realizada pode trazer uma nova contribuição ou um novo conhecimento.

O fato explorado foi abordado por meio da análise de estudos experimentais para que assim se tenha uma melhor compreensão do mesmo. A metodologia utilizada a partir da análise em massa de diversos estudos permitiu que possa ser feita uma coleta de informações de forma que permita a concretização de aprendizados mais atuais, contribuindo diretamente para o avanço da ciência e da saúde.

Fizeram parte da amostra, trabalhos científicos encontrados na íntegra, estudos experimentais, selecionados através de base de dados online por meio da Internet, citados na caracterização do estudo e de web artigos, seguindo os critérios de inclusão e exclusão. Foram utilizados como critérios de inclusão publicações científicas do tipo estudo experimental, no período de 2019 a 2023, em âmbitos nacionais e internacionais, disponibilizados na íntegra em língua portuguesa, inglesa ou espanhola que respondam o assunto abordado. Será excluída da amostra trabalhos que não possuam ligação direta com o tema e com o propósito do estudo, além de conteúdos incompletos, trabalhos de revisão e estudos de caso.

Foram usadas as palavras-chaves: “COVID-19”, “SARS COV-2”, “Fisioterapia”, “Síndrome Pós- COVID-19”, “COVID Longa” e “Reabilitação”. A busca por artigos relevantes ocorreu nas plataformas Pubmed, PEDro, Scielo e Lilacs, sendo aplicados os critérios de inclusão e exclusão em cada. Em todas, de forma individual, os artigos foram selecionados e a partir disso, os avaliadores analisaram independentemente cada artigo encontrado com o intuito de chegar a uma quantidade definitiva e final, que foi utilizado nos resultados da pesquisa.

RESULTADOS

Após a pesquisa nas bases de dados foram encontrados 1097 para análise, a partir da aplicação dos filtros restaram 179 ensaios clínicos randomizados, sendo

excluídos 169 por títulos e resumos, pois fugiam da proposta e 1 estava duplicado, restando assim 9 artigos para desenvolver o presente estudo. Na figura 01 encontra-se apresentado o fluxograma que demonstra todas as etapas até a seleção dos 9 artigos desde a pesquisa inicial até a fase final.

Figura 01 – Etapas de pesquisa e seleção dos artigos.

Fonte: Pesquisa dos autores.

A tabela 1 demonstra as características dos estudos clínicos encontrados, com divisão em artigo, amostra, intervenção, comparação e resultados.

Tabela 01 – Análise de artigos selecionados.

Artigo	Amostra	Intervenção	Resultados	Conclusão
--------	---------	-------------	------------	-----------

SHARMA et al, 2022.	30	<p>Pacientes pós COVID que atenderam aos critérios de inclusão alocados aleatoriamente em dois grupos. O Grupo Experimental recebeu protocolo terapêutico e o Grupo Controlado recebeu atendimento convencional. Duração de 6 semanas. Os testes significativos e relevantes para este estudo foram a Escala de Classificação de Dispneia de Borg Modificada e a Escala de</p>	<p>Os resultados mostraram que os pacientes do grupo experimental se recuperaram mais rapidamente e demonstraram independência em suas atividades diárias, sem maiores complicações.</p>	<p>Melhora nos pacientes que receberam o programa terapêutico. Nenhum paciente de tele-reabilitação necessitou de suplementação adicional de oxigênio ou qualquer cuidado médico. A tele-reabilitação permitiu um serviço valioso aos pacientes com COVID-19 e os ajudou a se reabilitarem sem precisar sair de casa.</p>
---------------------	----	--	--	---

		Gravidade de Fadiga.		
FOGED et al, 2021.	10	Foram comparados três protocolos de Treinamento Intervalado de Alta Intensidade – HIIT supervisionados (4 × 4, 6 × 1,10-20-30) em 10 indivíduos que receberam	Todos os 10 participantes com 61 anos (média, SD 8) anos (5 homens) completaram todos os três protocolos HIIT sem eventos adversos. Altas	Indicam que indivíduos recentemente hospitalizados por COVID-19 grave podem tolerar com segurança práticas intensas

		alta recentemente após hospitalização por COVID-19 grave. Cada protocolo HIIT teve duração de 38 min e foi realizado com washout de 1 semana entre eles.	intensidades foram alcançadas em todos os três protocolos, embora tenham diferido em termos de tempo gasto com frequência cardíaca	de HIIT supervisionado de acordo com o protocolo.
--	--	--	--	---

			≥85% da máxima.	
PEHLIVAN et al, 2022	40	Indivíduos com histórico de internação com diagnóstico de COVID-19 e alta em 04 semanas. Os sujeitos foram divididos aleatoriamente em dois grupos, a saber, grupo de telerreabilitação (TeleGr, $n = 17$) ou grupo controle (GCr, $n = 17$). O TeleGr recebeu exercícios de respiração e amplitude de movimento, técnica de ciclo ativo de respiração e treinamento aeróbico 3	Houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos nos escores de tividade do SGRQ ($P = 0,035$) e total ($P = 0,042$). Além disso, uma melhora mais sintomática foi encontrada no TeleGr.	O programa de exercícios de telerreabilitação com menos equipamentos técnicos é um bom método alternativo de tratamento para indivíduos com COVID-19, o que melhora a qualidade de vida e o estado sintomático dos indivíduos.

dias por semana durante 6 semanas, enquanto o CGr recebeu um folheto de exercícios com o mesmo conteúdo. Os indivíduos foram avaliados usando o escore de dispneia modificado do Medical Research Council (mMRC) para dispneia, teste de sentar e levantar de 30 s (30STS) e bateria curta de desempenho físico (SPPB) para determinar seu estado físico,

		<p>Saint George Respiratory Questionnaire (SGRQ) para avaliar a qualidade de vida e o</p>		
--	--	---	--	--

		<p>Inventário de Depressão de Beck. Todas as avaliações foram realizadas em casa por meio de videoconferência.</p>		
--	--	--	--	--

OZTURK et al, 2022	41	<p>O treinamento de exercícios aplicado ao grupo de telereabilitação com conexão remota ao vivo incluiu exercícios de aquecimento, exercícios de estabilização</p>	<p>Como resultado do estudo, foram obtidas melhorias estatisticamente significativas em todos parâmetros de aptidão física, qualidade de vida no</p>	<p>Como resultado, verificou-se que o treinamento de exercício aplicado por meio de telereabilitação durante o processo da pandemia COVID-19 foi uma</p>
--------------------	----	--	--	--

		do tronco e exercícios de respiração sob a supervisão de um fisioterapeuta por 6 semanas, 3 dias em uma semana.	grupo de telereabilitação ($p < 0,05$). Nos valores de diferença dos dois grupos, observaram-se todos os parâmetros de aptidão física e qualidade de vida que houve diferenças estatisticamente significativas em favor do grupo de telereabilitação.	abordagem eficaz, segura e viável em indivíduos com sobrepeso e obesidade. No futuro, são necessários estudos que investiguem a eficácia a longo prazo da telereabilitação nessa população.
--	--	---	---	---

NAMBI et al, 2021.	76	Todos os participantes receberam treinamento resistido para qualquer hora do dia em que o receberam, e	Os resultados deste estudo mostram que o treinamento aeróbico de baixa intensidade combinado	Os exercícios de treinamento aeróbico de baixa intensidade são mais eficazes na melhoria das
--------------------	----	--	--	--

		<p>que, além disso, foram randomizados em dois grupos, como o grupo de treinamento aeróbio de baixa intensidade (n= 38) e o grupo de treinamento aeróbico de alta intensidade (n= 38) por 30 minutos / sessão, 1 sessão / dia, 4 dias / semana por 8 semanas.</p>	<p>com o treinamento de resistência tem melhores efeitos sobre a força de preensão manual, o estado de cinesiofobia e a qualidade de vida do que o treinamento aeróbico de alta intensidade combinado com treinamento de resistência em pacientes com sarcopenia pós-COVID-19.</p>	<p>medidas clínicas (força muscular) e psicológicas (cinesiofobia e qualidade de vida) do que o treinamento aeróbico de alta intensidade na Sarcopenia pós- COVID 19. Foram medidas no início do estudo, quarta semana, oitava semana e seis meses de seguimento.</p>
<p>BLANCO et al, 2021</p>	<p>77</p>	<p>Os sujeitos foram divididos em três grupos: grupo de exercícios</p>	<p>A análise intergrupos mostra diferenças significativas entre os</p>	<p>O grupo de exercícios de força e o grupo de exercícios respiratórios</p>

		respiratórios, grupo de exercícios de força ou grupo sem tratamento/controlado.	grupos estudo e grupo controle em todas as variáveis ($p < 0,05$); Escala de Borg, questionário multidimensional de dispneia-12 (escore pré-intervenção:	obtiveram melhorias significativas na fadiga, dispneia, esforço percebido e estado físico, em comparação com o grupo controle, embora
--	--	---	--	---

LI et al,2021	120	Programa de exercícios domiciliares não supervisionados de 7 dias, incluindo controle respiratório e expansão torácica, exercícios aeróbicos e exercícios LMS,	6 dias com	O desfecho primário foi 6 minutos de caminhada (DTC6) em metros.Os desfechos secundários foram tempo de agachamento em segundos; função pulmonar avaliada	Este ensaio demonstrou superioridade do TEREKO sobre a ausência de reabilitação para DTC6, LMS e QVRS física.
---------------	-----	--	------------	---	---

ministrado
s
smartphon
e e
monitorad
os
remotame
nte
telemetria
de
frequência
cardíaca.

por
espirometr
ia;QVRS
medida
com Short
Form
Health
Survey-12
(SF-12) e
mMRCdisp
neia. Os
desfechos
foram
avaliados
em 6
semanas
(pós-
tratament
o) e 28
semanas(s
eguimento
). Não
foram
encontrad
as
diferenças
entre os
grupos
para a
função
pulmonar,
exceto
ventilação
voluntária

				máxima pós-tratamento.	
PLAZA et al, 2021	20	Foi utilizada uma plataforma digital por um fisioterapeuta respiratório, constituída por 10 sessões de fisioterapia respiratória, 03 vezes por semana, com duração de 45 minutos.		Uma diminuição na ansiedade (Pré-intervenção: 19,5/ Pós intervenção: 17,5), qualidade de vida (Pré-intervenção: 0,8/ Pós intervenção: 1), dispnea (Pré-intervenção: 8/Pós intervenção: 11,5).	A Fisioterapia respiratória supervisionada remotamente parece ser uma abordagem eficaz para pacientes pós-COVID-19 para diminuir a sensação de dispnea e ansiedade.

Fonte: Pesquisa dos autores.

DISCUSSÃO

De acordo com Sharma et al. (2022), a Fisioterapia aplicada em telereabilitação é viável e possui efeitos promissores, gerando segurança ao paciente e ao

profissional em momentos que pode-se gerar risco à saúde dos mesmos e favorecer uma contaminação pelo vírus. Além disso, evidencia-se que o tratamento deve ser fornecido durante toda a enfermidade do paciente, respeitando sua individualidade, sendo outro ponto positivo para o meio remoto.

Foged et al. (2021), mostra que a reabilitação de pacientes com COVID-Longa através do Treinamento Intervalado de Alta Intensidade (HIIT) proporcionar maiores resultados ao paciente afetado, em comparado a um treinamento tradicional, mostrando que a abordagem é exequível garantindo segurança, tolerabilidade e fidelidade pelo praticante. O estudo comprova que o HIIT se destaca como uma proposta de reabilitação, sendo uma estratégia pelo fisioterapeuta que gera resultados positivos na terapêutica.

Segundo Pehlivan et al. (2022) os resultados do seu estudo apontam que a o manejo da telereabilitação através da Fisioterapia sem utilizar nenhum equipamento especial além da videoconferência ao vivo eleva a melhora dos sintomas, bem como o desempenho físico e a qualidade de vida do indivíduo com a Síndrome Pós- COVID-19, além de reforçar que a abordagem é segura e viável, aplicando-se tanto no estado agudo e crônico do paciente, determinando sua utilização em meio a doenças com alto risco de transmissão, como foi a pandemia causada pelo coronavírus, aplicando exercícios aeróbicos, de fortalecimento, de amplitude de movimento, treinamento muscular respiratório, além de técnicas de relaxamento.

O estudo conclui que a telereabilitação é viável e aceitável pelos pacientes e eleva a qualidade de vida dos mesmos.

Ozturk et al. (2022)^[12], utilizaram exercícios de aquecimento, exercícios de estabilização e respiração, obtendo resultados positivos, mostrando assim possa ser uma abordagem eficaz em indivíduos com sobrepeso e obesos, onde os mesmos tiveram uma boa adesão ao tratamento, tendo assim uma melhora na aptidão física e qualidade de vida. Porém, ainda são necessários estudos futuros que investiguem a eficácia do longo prazo da telereabilitação nessa população.

Segundo Nambi et al. (2021)^[13], o treinamento de baixa intensidade combinados com treinamentos de resistência mostraram efeitos positivos nos quesitos de força, estado de cinesiofobia e qualidade de vida em paciente com sarcopenia pós COVID-19, onde não obtiveram fadiga muscular, tendo assim uma boa adesão ao tratamento, mesmo com o estado que se encontravam. O presente estudo mostra a importância do exercício supervisionado pós COVID-19, fazendo com que o indivíduo tenha uma melhora em sua qualidade de vida e retorne assim a realizar suas atividades cotidianas.

No estudo de Blanco et al. (2021)^[14] os participantes foram divididos em três grupos: grupo de exercícios respiratórios, grupo de exercícios de força e grupo sem tratamento, onde mostraram diferenças significativas nos resultados da escala de Borg, questionário multidimensional de dispneia. O grupo de exercício de força e o grupo de exercícios respiratórios obtiveram melhoras significativas na fadiga, dispneia, esforço e estado físico em comparação com o grupo sem tratamento, porém, os melhores resultados foram encontrados na dispneia e capacidade aeróbica no grupo de exercícios respiratórios, mostrando assim que a prática de exercícios pós COVID-19 não deve ser apenas voltada para respiração, e também pra aptidão física, visto que a mesma se encontra afetada e em estado delicado, tendo assim que ser supervisionada por profissionais qualificados da área.

Para Liu et al. (2020)^[15], os participantes do estudo mostraram resultados positivos na função pulmonar, aumento de força, aumento de expansibilidade torácica, onde passaram por um programa de exercícios físicos não supervisionados durante 6 semanas. Os exercícios incluídos eram o tempo de caminhada de 6 minutos, agachamentos, exercícios respiratórios e de expansibilidade torácica. Os participantes não relataram fadiga e episódios de síncope na realização dos exercícios, porém, ainda há a necessidade de mais estudos profundos, visto que o mesmo não foi supervisionado, para se ter resultados conclusivos.

Segundo Plaza et al. (2022)^[16] a Fisioterapia remota supervisionada por um fisioterapeuta respiratório mostrou ser uma abordagem eficaz em pacientes pós

COVID-19, onde os mesmos mostraram resultados significativos na diminuição da dispneia, depressão e aumento na qualidade de vida, mostrando assim a importância da fisioterapia no pós COVID-19, pois não acarreta apenas problemas físicos, mas também psicológicos, onde os exercícios são importantes componentes do plano terapêutico.

No estudo de Silva et al. (2022)^[17] o treinamento funcional foi realizado de forma remota e supervisionada com indivíduos recuperados da COVID-19, onde os mesmos mostraram resultados positivos na função pulmonar, aumento da capacidade de exercícios e qualidade de vida. Tendo em vista a importância da prática de atividades física pós COVID-19, visto que a capacidade pulmonar é afetada, tendo assim um desequilíbrio na aptidão física, onde deve-se recuperar de maneira imediata, para que assim não levem a problemas futuros, fazendo com que se tenha o aumento na capacidade funcional dos indivíduos.

Considerando os dados coletados e analisando os mesmos, verifica-se que há necessidade de desenvolver debates e discussões acerca da abordagem fisioterapêutica em reabilitação pós COVID-19.

CONCLUSÃO

Após a análise das intervenções aplicadas nos estudos, foram observadas evoluções nos pacientes que receberam diversos tipos de programas terapêuticos, tanto presencial como de forma remota, o que mostra resultados positivos mesmo em um ambiente remoto, quando não foi possível assistir o paciente com o contato físico, como foi o caso da pandemia. Mostrou-se que foi possível proporcionar a diminuição de sequelas adquiridas, bem como prevenir possíveis novas disfunções devido à falta de reabilitação.

Diante dos estudos encontrados conclui-se que a Fisioterapia tem proporcionado uma melhora significativa em pacientes pós COVID-19, tendo um aumento na capacidade pulmonar e funcional, favorecendo assim uma melhora em suas atividades de vida diárias, diminuindo limitações físicas, tendo uma melhor funcionalidade, potencializando e reinserindo indivíduos no âmbito socioeconômico.

É importante ressaltar que existe ainda a necessidade de desenvolver e realizar mais pesquisas e estudos sobre as abordagens da Fisioterapia dentro da COVID-19, para que possam crescer o número de evidências científicas, mostrando a importância da reabilitação de pacientes acometidos pela patologia.

REFERÊNCIAS

BLANCO, J. R., et al (2021). Consequências pulmonares a longo prazo das infecções por COVID-19 após a alta hospitalar. *Microbiologia Clínica e Infecção: Publicação Oficial da Sociedade Europeia de Microbiologia Clínica e Doenças Infecciosas*, 27 (6), 892– 896. <https://doi.org/10.1016/j.cmi.2021.02.019>.

BRASIL, Ministério da Saúde. **Sintomas**. Brasília, 2021 Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/sintomas>. Acesso em: 20 fev, 2022.

CARVALHO, E. S.; KUNDSIN, Alana. Atuação do fisioterapeuta mediante a pandemia da COVID-19 em um hospital de referência no interior da Amazônia Legal. **Revista eletrônica acervo saúde**, [S. l.], ano 2021, v. 13, n. 2, p. 1-10, 1 fev. 2021. DOI <https://doi.org/10.25248/REAS.e6435.2021>. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/6435/4089>. Acesso em: 10 fev. 2022.

CHEN, N.; et al. (2019) Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. **The lancet**, [S. l.], ano 2020, v. 395, n. 10223, p. 507-513, 15 fev. 2020. DOI [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30211-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30211-7). Disponível em: [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(20\)302117/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)302117/fulltext). Acesso em: 15 fev. 2022.

CIRIBELLI, M. C. **Como elaborar uma dissertação de mestrado através da pesquisa científica**. [S. l.]: Jorge Viveiros de Castro, 2003. 222 p. ISBN 85-7577-081-0.

CUNHA, M. C. A et al. (2022), Impacto fprone position in gon patients with COVID-19 and

ARDS on invasive mechanical ventilation: a multi-center cohort study. **J Bras Pneumol**, [S.l.], ano 2022, v.48, n. 2, p. 1-6, 19 jan. 2022. Disponível em: <https://www.jornaldepneumologia.com.br/details/3653/en-US/impacto-da-pronacao-empacientes-com-covid-19-e-sdra-em-ventilacao-mecanica-invasiva-estudo-de-coortemulticentrico>. Acesso em: 26 fev. 2022.

ESTEVIÃO, A. COVID-19. **Acta radiológica portuguesa**, [S.l.], ano 2020, v. 32, n. 1, p. 5-6, 1 abr. 2020. DOI <https://doi.org/10.25748/arp.19800>. Disponível em: <https://revistas.rcaap.pt/actaradiologica/article/view/19800/15072>. Acesso em: 20 fev. 2022.

FOGED, F. et al. Fidelity, tolerability and safety of acute high-intensity interval training after hospitalisation for COVID-19: a randomised cross-over trial. *BMJ open sport & exercise medicine*, v. 7, n. 3, p. e001156, 2021.

GASTALDI, A. C. Fisioterapia e os desafios da COVID-19. **Editorial**, [S.l.], ano 2021, v. 28, n. 1, p. 1-14, 18 jun. 2021. DOI <https://doi.org/10.1590/1809-2950/00000028012021>. Disponível em: <https://assobrafir.com.br/wp-content/uploads/2021/07/Reab-COVID-19Assobrafir-Final.pdf>. Acesso em: 15 fev. 2022.

GUO, T.; FAN, Y.; CHEN, M.; WU, X.; ZHANG, L.; HE, T.; WANG, H.; WAN, J.; WANG, X.; LU, Z. Cardiovascular Implications of Fatal Outcome of Patients With Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). **JAMA cardiology**, [S.l.], ano 2020, v. 5, n. 7, p. 811-818, 27 mar. 2020. DOI [doi:10.1001/jamacardio.2020.1017](https://doi.org/10.1001/jamacardio.2020.1017). Disponível em: <https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2763845>. Acesso em: 10 fev. 2022.

JUNIOR, A. F.; MARQUES, A. S.; FERREIRA, D. E.; SILVÉRIO, R. B. Atuação fisioterapêutica em pacientes acometidos pela COVID-19 com disfunções cardiorrespiratórias. Atuação fisioterapêutica em pacientes acometidos pela COVID-19 com disfunções cardiorrespiratórias: Revisão bibliográfica. **Anima educação**, [S.l.], ano 2021, p. 1-16, 1 dez. 2021. Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/18798/1/TCC%20%20GRUPO%20ALTAIR%20%283%29.pdf>. Acesso em: 15 fev. 2022.

KUCHARSKI, A. J.; RUSSELL, T. W.; DIAMOND, C.; LIU, Y.; EDMUNDS, J.; FUNK, S.; EGGO, R. M. Early dynamics of transmission and control of COVID-19: a mathematical modelling study. **The lancet**, [S. l.], ano 2020, v. 20, n. 5, p. 553-558, 11 mar. 2020. DOI [https://doi.org/10.1016/S1473-3099\(20\)30144-4](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30144-4). Disponível em: [https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099\(20\)30144-4/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30144-4/fulltext). Acesso em: 12 fev. 2022.

LIU, K., ZHANG, W., YANG, Y., ZHANG, J., LI, Y., & CHEN, Y. (2020). Reabilitação respiratória em pacientes idosos com COVID-19: um estudo controlado randomizado. *Complementary Therapies in Clinical Practice*, 39 (101166), 101166. <https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2020.101166>

NALBANDIAN, A. et al. (2021). Post-acute COVID-19 syndrome. **Nature medicine**, [S. l.], ano 2021, v. 27, p. 601-615, 22 mar. 2021. DOI 10.1038/s41591-021-01283-z. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s41591-021-01283-z.pdf>. Acesso em: 19 fev. 2022.

NAMBI, G. et al. Comparative effectiveness study of low versus high-intensity aerobic training with resistance training in community-dwelling older men with post-COVID 19 sarcopenia: A randomized controlled trial. *Clinical Rehabilitation*, v. 36, n. 1, p. 026921552110369, 3 ago. 2021.

NETTO, R. G. F.; CORRÊA, J. W. N. Epidemiologia do surto de doença por coronavírus (COVID-19). **Revista Desafios**, [S. l.], ano 2020, v. 7, n. 3, p. 1-8, 22 abr. 2020. DOI <https://doi.org/10.20873/uftsuple2020-8710>. Disponível em: <https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/desafios/article/view/8710/16715>. Acesso em: 9 fev. 2022.

OZTURK, B.; DURUTURK, N. Effect of telerehabilitation applied during COVID-19 isolation period on physical fitness and quality of life in overweight and obese individuals. *International Journal of Obesity*, 9 set. 2021.

PASQUALOTO, A. S.; FONTOURA, F. F.; SBRUZZI, G.; ALBUQUERQUE, I. M.; CALEGARI, L.; STEDILE, N. R.; PLENTZ, R. D. M.; VARGAS, V. Recomendações para reabilitação funcional de pacientes pós-Covid-19. [S. l.]: ASSOBRAFIR, 2021. 12 p.

Disponível em: <https://assobrafir.com.br/wp-content/uploads/2021/11/Recomenda%C3%A7%C3%B5esparaReabilita%C3%A7%C3%A3o-Funcional-de-Pacientes-P%C3%B3s-Covid19ASSOBRAFIR-Crefito5.pdf>. Acesso em: 11 fev. 2022.

PLAZA, M., et al. (2022). Telematics program of breathing exercises and mindfulness for postcoronavirus disease 2019 patients. *Revista Da Associacao Medica Brasileira (1992)*, 68(5), 632–635. <https://doi.org/10.1590/1806-9282.20211336>.

PEHLIVAN et al, 2022. Telerehabilitation improves physical function and reduces dyspnoea in people with COVID-19 and post-COVID-19 conditions: a systematic review. *Journal of Physiotherapy*, v. 68, n. 2, p. 90–98, abr. 2022.

SHARMA, H. B. et al. Challenges, opportunities, and innovations for effective solid waste management during and post COVID-19 pandemic. *Resources, Conservation and Recycling*, v. 162, n. 105052, p. 105052, nov. 2020.

SILVA, M. A. S. et al. (2022). Impacto de um programa com treinamento funcional por telereabilitação sobre a função pulmonar, capacidade de exercício e qualidade de vida em pacientes pós COVID-19: ensaio clínico randomizado. https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/22680?locale=pt_BR.

SIQUEIRA, F. B.; MOURA, R. M. F. **Diretrizes de reabilitação fisioterapêutica na síndrome pós-COVID-19**. [S. l.: s. n.], 2021. Disponível em: https://crefито4.org.br/site/wpcontent/uploads/2021/03/cartilha-diretrizes-de-reabilitacao-fisioterapeutica-na-sindrome-poscovid-19-17_03.pdf. Acesso em: 17 fev. 2022.

YANG, J.; ZHENG, Y.; GOU, X.; PU, K.; CHEN, Z.; GUO, Q.; JI, R.; WANG, H.; WANG, Y.; ZHOU, Y. Prevalence of comorbidities and its effects in patients infected with SARS- CoV-2: a systematic review and meta- analysis. *International Journal of Infectious Diseases*, [S. l.], 2020, v. 94, p. 91- 95, 5 mar. 2020. DOI <https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.03.017>. Disponível em: <https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1201971220301363?>

token=11DC4FF53ACA399F6E1C5BD1998B505FF8091A4F877A7BD4751DD6C6F190
FFB89598C56A BAF389E55A25A9E1F5F19263&originRegion=us-east-
1&originCreation=20220305153350. Acesso em: 17 fev. 2022.

[1] NETTO, R. G. F.; CORRÊA, J. W. N. Epidemiologia do surto de doença por coronavírus (COVID-19). Revista Desafios, [S. l.], ano 2020, v. 7, n. 3, p. 1-8, 22 abr. 2020. DOI <https://doi.org/10.20873/uftsuple2020-8710>. Disponível em: <https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/desafios/article/view/8710/16715>. Acesso em: 9 fev. 2022.

[2] KUCHARSKI, A. J.; RUSSELL, T. W.; DIAMOND, C.; LIU, Y.; EDMUNDS, J.; FUNK, S.; EGGO, R. M. Early dynamics of transmission and control of COVID-19: a mathematical modelling study. The lancet, [S. l.], ano 2020, v. 20, n. 5, p. 553-558, 11 mar. 2020. DOI [https://doi.org/10.1016/S1473-3099\(20\)30144-4](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30144-4). Disponível em: [https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099\(20\)30144-4/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30144-4/fulltext). Acesso em: 12 fev. 2022.

[3] ESTEVÃO, A. COVID-19. Acta radiológica portuguesa, [S. l.], ano 2020, v. 32, n. 1, p. 5-6, 1 abr. 2020. DOI <https://doi.org/10.25748/arp.19800>. Disponível em: <https://revistas.rcaap.pt/actaradiologica/article/view/19800/15072>. Acesso em: 20 fev. 2022.

[4] YANG, J.; ZHENG, Y.; GOU, X.; PU, K.; CHEN, Z.; GUO, Q.; JI, R.; WANG, H.; WANG, Y.; ZHOU, Y. Prevalence of comorbidities and its effects in patients infected with SARS-CoV-2: a systematic review and meta-analysis. International Journal of Infectious Diseases, [S. l.], ano 2020, v. 94, p. 91-95, 5 mar. 2020. DOI <https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.03.017>. Disponível em: <https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1201971220301363?token=11DC4FF53ACA399F6E1C5BD1998B505FF8091A4F877A7BD4751DD6C6F190FFB89598C56ABAF389E55A25A9E1F5F19263&originRegion=us-east-1&originCreation=20220305153350>. Acesso em: 17 fev. 2022.

[5] NALBANDIAN, A. et al. (2021). Post-acute COVID-19 syndrome. **Nature medicine**, [S. l.], ano 2021, v. 27, p. 601-615, 22 mar. 2021. DOI 10.1038/s41591-021-

01283-z. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s41591-021-01283-z.pdf>.

Acesso em: 19 fev. 2022..

[6] SIQUEIRA, F. B.; MOURA, R. M. F. Diretrizes de reabilitação fisioterapêutica na síndrome pós-COVID-19. [S. l.: s. n.], 2021. Disponível em:

https://crefito4.org.br/site/wp-content/uploads/2021/03/cartilha-diretrizes-de-reabilitacao-fisioterapeutica-na-sindrome-pos-covid-1917_03.pdf. Acesso em: 17 fev. 2022.

[7] CIRIBELLI, M. C. Como elaborar uma dissertação de mestrado através da pesquisa científica. [S. l.]: Jorge Viveiros de Castro, 2003. 222 p. ISBN 85-7577-081-0.

[8] OZTURK, B.; DURUTURK, N. Effect of telerehabilitation applied during COVID-19 isolation period on physical fitness and quality of life in overweight and obese individuals. *International Journal of Obesity*, 9 set. 2021.

[9] NAMBI, G. et al. Comparative effectiveness study of low versus high-intensity aerobic training with resistance training in community-dwelling older men with post-COVID 19 sarcopenia: A randomized controlled trial. *Clinical Rehabilitation*, v. 36, n. 1, p. 026921552110369, 3 ago. 2021.

[10] BLANCO, J.-R., et al (2021). Consequências pulmonares a longo prazo das infecções por COVID-19 após a alta hospitalar. *Microbiologia Clínica e Infecção: Publicação Oficial da Sociedade Europeia de Microbiologia Clínica e Doenças Infecciosas*, 27 (6), 892–896. <https://doi.org/10.1016/j.cmi.2021.02.019>

[11] LIU, K., ZHANG, W., YANG, Y., ZHANG, J., LI, Y., & CHEN, Y. (2020). Reabilitação respiratória em pacientes idosos com COVID-19: um estudo controlado randomizado. *Complementary Therapies in Clinical Practice*, 39 (101166), 101166. <https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2020.101166>.

[12] PLAZA, M., et al. (2022). Telematics program of breathing exercises and mindfulness for post-coronavirus disease 2019 patients. *Revista Da Associação Médica Brasileira (1992)*, 68(5), 632–635. <https://doi.org/10.1590/1806-9282.20211336>.

[13] Silva, M. A. S. et al. (2022). Impacto de um programa com treinamento funcional por telerreabilitação sobre a função pulmonar, capacidade de exercício e qualidade de vida em pacientes pós COVID-19: ensaio clínico randomizado.

https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/22680?locale=pt_BR.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na

expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil